

BİLGİ VE BELGE YÖNETİCİLERİNİN EĞİTİMİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ, DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ

“BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ”

Bölüm Adına Sunan: Doç. Dr. Nazlı Alkan

Giriş

Bölümümüz, ülkemizde kütüphanecilik mesleğinin gerçek anlamda doğduğu yerdir. Türkiye’de kütüphanecilik mesleğinde gelinen noktanın başlangıcını 1954-1955 öğretim yılında D.T.C.F’de Kütüphanecilik Enstitüsü’nün kurulması ve fiilen öğretime geçmesi oluşturur. Eğitimin resmi olarak üniversite düzeyinde verilmeye başlamasıyla kütüphaneciliğin ülkemizde bir meslek olarak kabul edilmesi sağlanmış, mesleki çalışmalar, bilimsel bir temele oturtulmaya başlanmıştır. Eğitimin D.T.C.F.’de verilmeye başladığı yaklaşık 50 yıl öncesinden bu yana Türk kütüphaneciliği, mesleki bilgi ve beceriye sahip kütüphanecilerin elinde önemli gelişmeler kaydetmiştir.

Bölümün amacı başlangıçta yalnızca kütüphaneci yetiştirmek iken, sonraki tarihlerde bu amacının kapsamı genişletilmiştir. 1970’den başlayarak programlarda bilgi bilim (enformasyon bilimi) ile ilgili dersler de yer almaya başlamıştır. Bölüm, Arşivcilik (1989-1990 öğretim yılında), Dokümantasyon-Enformasyon (1990-1991 öğretim yılında) ve Kütüphanecilik Anabilim Dallarına ayrılmış, böylelikle üç Anabilim Dalı Bölümün bünyesinde yer almıştır. Bunlardan bilgi bilim, her türlü bilgi kullanıcısının, hangi ortam üzerinde olursa olsun, bir bilgi merkezine bağımlı kalmaksızın, gereksinme duyduğu doğru ve anlamlı bilgiye hızla erişmesini kapsamına alır. Günümüzün bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri, bilginin üzerinde yer aldığı ortam olgusunun değerini yitirmesine neden olmuş, ortam yerine bilginin kendisinin üretimi, derlenmesi, işlenmesi, düzenlenmesi, depolanması, yayımı, erişimi ve değerlendirilmesi ön plana çıkmıştır.

Diğer taraftan bilgi toplumu, her konudaki bilginin yoğun olarak üretildiği, bilgi ve iletişim teknolojileri aracılığıyla dünyanın her tarafına hızla aktarıldığı, kullanıcılar tarafından gereksinim duyulduğunda bilgiye anında erişildiği bir toplumdur. Bu toplumun bireyleri de doğal olarak, sorun çözme ve karar verme aşamalarında bilginin bir gereksinme olduğunun bilincine varan, bilgiye erişebilen, onu yorumlayabilen, kullanabilen, edindiği bilgileri temel alarak yeni bilgi üretebilen, yani bilgi okuryazarı olan bireylerdir. Teknolojinin değiştirdiği bir toplumda bilgi okuryazarı olma zorunluluğu, kütüphaneleri ve diğer bilgi merkezlerini,

bilgi okuryazarlığını öğreten eğitim merkezlerine dönüştürmüş, geleneksel kütüphaneciler kaçınılmaz olarak bilgi teknolojisini kullanmanın yollarını öğreten kişiler olmuşlardır.

Bütün bu gelişmeler, genelde bilgi çağını yakalama yolunda ilerleyen Türkiye'yi özelde ise 1950'lerin ortalarından beri üniversite düzeyinde kütüphaneci yetiştiren bölümümüzü etkilemiş, eğitilen insan gücünün çağın gerektirdiği nitelikler doğrultusunda yetiştirilmesi yönünde değişiklikler yapılmıştır. Özellikle 1990'lı yıllardan başlanarak kütüphanecilik ve bilgi bilim kavram ve anlayışındaki gelişmeler ders programlarına da yansıtılmıştır. 1999-2000 öğretim yılında Anabilim Dalları (Kütüphanecilik, Dokümantasyon-Enformasyon, Arşivcilik) yerine, bölüme öğrenci alınması esasına dayanılarak çağdaş gelişmeleri yansıtan bir program uygulamaya konulmuştur.

Neden İsim Değişikliği ?

Günün bilgiye yönelik gelişmelerini yakından izlemeyi ilke edinen, bu gelişmeleri ders programlarına yansıtan bölümümüzün, işlevini yansıtmakta yetersiz kalan isminin, “Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü” olarak değiştirilmesi için girişimlerde bulunulmuştur.

Bölümümüzün isim değişikliğine yönelmesinin temel gerekçeleri arasında şunlar vardır:

- Hem bilgi kavramı, bilgi kaynakları ve hizmetleri ile ilgili tüm güncel öğeleri, hem de yeni teknik ve teknolojileri, kullanıcıları ve kurumları içerecek şekilde genişletilmesi isteği,
- İnternet ve diğer iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişimin yol açtığı muazzam bilgi patlaması karşısında kurumların bocalaması üzerine, bilgi bilimin düzenleme ve erişimle ilgili alanlarına iş ve yönetim yaklaşımıyla girme gereğinin ortaya çıkması, bu durumun bilgi yöneticilerinin yetiştirilmesini gündeme getirmesi.

Bölümün Amacı

Şubat 2002'de Yükseköğretim Kurulu'nun kararı ile adı resmen “Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü” olarak değiştirilen bölümümüzün amacı, bilgi ve/veya bilgi kaynaklarının derlenmesi, düzenlenmesi, erişimi ve yayımı sürecini içeren “bilgi yönetimi” işlevini gerçekleştirecek insan gücünü yetiştirmektir. Bu insan gücünün kütüphaneler, arşivler, dokümantasyon ve enformasyon merkezlerinin tümünü kapsamına alan bilgi merkezlerini yönetebilecek, bilgi ve iletişim teknolojilerini doğru ve yoğun olarak kullanabilecek ve bu

kullanımın yol ve yöntemlerini kullanıcılara öğretebilecek, ayrıca bilgi bilimin düzenleme ve erişimle ilgili alanlarına iş ve yönetim yaklaşımlarıyla girebilecek bilgi ve belge yöneticileri olarak yetiştirilmesi hedeflenmiştir. Program, bu doğrultuda ulusal ve uluslararası düzeyde bilgi kullanımı ve üretimi sürecinin yaşanmasına katkıda bulunma hedefini taşımaktadır.

Gereken Nitelikler

Bilgi ve belge yönetimi alanında çalışacak kişilerde bulunması gereken nitelikler arasında şunlar vardır:

- Her anlamda okuryazar olmak (işlevsel okuryazar, kütüphane okuryazarı, bilgi okuryazarı),
- İletişim ve bilgi teknolojisi ürünlerini amaca yönelik, doğru ve yerinde kullanma bilgi ve becerisine sahip olmak,
- Sistematik düşünme yetenek ve kapasitesine sahip olmak,
- Dikkatli, sabırlı, disiplinli, düzenli olmak,
- Öğretme yeteneğine sahip olmak,
- Sorgulama ve sorun çözme becerisi kazanmak,
- Araştırma yapma zevkine erişmek,
- Batı dillerinden birini, tercihen İngilizceyi iyi bilmek, vb.

Bütün bu nitelikleri kazandıracak bir ders programının tasarlanması hedeflenmiştir.

Yeni Ders Programı

Yenilik ve gelişmeleri, ismini değiştirmeden önce de ders programlarına yansıtan bölümümüz, ismini değiştirdikten sonraki ilk programını 2002-2003 öğretim yılı güz yarıyılında uygulamaya koymuştur. Bu ders programı, bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişim ivmesi ve çağdaş bilgi hizmetlerinin gerektirdiği yenilikler doğrultusunda hazırlanmış, programın “Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü” ismine yakışır tarzda tasarlanmasına özen gösterilmiştir. Bu program, 2002-2003 öğretim yılında, bölümümüze eşit ağırlıklı puan türüne göre alınan yeni öğrencilere de, 2., 3. ve 4. sınıflardakilere de uygulanmaya başlanmıştır.

Yeni ders programında, bilgiyi, bilgi merkezleri, hizmetleri ve kaynaklarını, bunların türlerini, toplumsal işlevleri ve yönetimini ele alan derslere yer verilmiştir. Bu dersler ile bilginin sağlanması, düzenlenmesi ve erişilmesine yönelik çeşitli konular, yenilikler ve elektronik gelişmeler doğrultusunda işlenmektedir.

2002-2003 öğretim yılı güz yarıyılından itibaren uygulanmakta olan lisans düzeyindeki ders programımız aşağıda verilmiştir. Bu dersler kuramsal ve uygulamalı olarak işlenmektedir.

Programdaki derslerden bazıları yeni dersler değildir. Ancak hiçbir derste elektronik gelişmelerin getirdikleri göz ardı edilmemektedir. Ayrıca dört düzeyde verilen Meslek İngilizcesi dersleri, öğrencilere İngilizce meslek literatürünü anlama ve Türkçeye çevirme becerisi kazandırmak üzere tasarlanmış derslerdir.

Çalışma Alanları ve Ünvanlar

“Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü” mezunları, aldıkları dersler doğrultusunda, başta ülkemizdeki kütüphanelerde olmak üzere (üniversite, halk, çocuk, okul kütüphaneleri, Milli Kütüphane, özel araştırma kütüphaneleri), çeşitli bilgi merkezlerinde (enformasyon ve dokümantasyon merkezleri), Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü ile kurum ve kuruluş arşivlerinde çalışma olanağı bulabildikleri gibi, İnternet servis birimlerinin çeşitli kademelerinde (web sayfası tasarımı ve düzenlenmesi, tarama motorları oluşturma ve yönetim işlemleri), kurum ve kuruluşların veri tabanı tasarım ve yönetim birimlerinde, basılı ve/veya elektronik ortamda dinleme ve öz hazırlama hizmeti sunan ya da bu hizmetlerin dağıtımını işlevini gerçekleştiren kuruluşlarda, bilgisayar yazılım şirketlerinde, kurum ve kuruluşların Ar-Ge birimlerinde vb. çalışma alanı bulabilmektedirler.

Bu çalışma ortamlarının veya yapılan işin türüne göre aldıkları ünvanlar veya kadrolar arasında kütüphaneci, bilgi uzmanı, arşivist, dokümantalist, akademik uzman, sistem analisti, halkla ilişkiler ve pazarlama elemanı, web tasarımcısı gibileri vardır. Mezunlar ayrıca, çeşitli kademelerde yönetici olarak görev yapabilmektedirler.

Sonuç

Ülkemizdeki kütüphanecilik bölümlerinin “Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü” ismini almaları kaçınılmazdı. Yalnızca gelişmiş ülkelerdeki ve diğer çeşitli ülkelerdeki kütüphanecilik okulları isimlerini değiştirdikleri için değil, bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişimlerin bilginin işlenebilme, erişilebilme ve iletilebilme kapasitesini artırması ve hızlandırması, ülkemizde de bilgi ve bilgiyle ilgili tüm unsurları, kurumları, kullanıcıları, dermeleri, personeli, kaynak ve hizmetleri, yol ve yöntemleri, tutum ve yaklaşımları etkilediği için, kısacası geleneksel kütüphanecilik kavram ve anlayışının artık sürdürülemeyeceği anlaşıldığı için ve en önemlisi bilgi ve belge yöneticilerinin yeterli çağdaş nitelikleri taşıyacak şekilde yetiştirilmesine gerek duyulduğu için bölümler isim değişikliğine gitmişlerdir.

Ankara Üniversitesi, D.T.C.F. “Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü”, yeni adına uygun olarak lisans düzeyindeki ders programını hazırlarken, gelişmiş ülkelerdeki “Bilgi Yönetimi” okullarının ders programlarından yararlanmıştır. Ancak bu ders programı, ülkemizin toplumsal, ekonomik ve kültürel gerçekleri de dikkate alınarak tasarlanmıştır. Çağdaş ve ülkemiz gerçeklerine uygun bulduğumuz bu program statik değildir. Gelecekteki kavramsal ve uygulamaya yönelik değişim ve gelişmeler doğrultusunda yeniden ele alınarak tasarlanması gerekecektir.

Diğer taraftan aşağıda verilen yüksek lisans ve doktora programlarının da araştırmaya yöneltici, mesleğin temel sorun ve konularını ele alırken elektronik gelişmelerin ülkemiz kütüphanecilik, bilgi bilim ve arşivcilik alanlarına getirdiklerini irdeleyen derslere yer verecek şekilde tasarlanmasına önem verilmiştir. Seminerlerle, laboratuvar ve kütüphane çalışmalarıyla desteklenen lisans üstü programları da, tıpkı lisans programları gibi çağdaş ve Türkiye gerçeklerine uygun olarak hazırlanmıştır. Bu programların da dinamik bir anlayışla güçlendirileceği kesindir.

Amacını, bilgi ve belge yönetimi işlevini gerçekleştirecek nitelikli insan gücünü yetiştirmek olarak belirleyen bölümümüzün, çağın bilgi ve iletişim teknolojilerine getireceği değişimler doğrultusunda ve ülkemiz koşullarına uygun şekilde programlarını sürekli yenileyerek, bilgilerini her zaman güncel tutan öğretim üyelerinin elinde giderek güçleneceğine inanmaktayız.

BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI

1. SINIF

I.YARIYIL

BY1011 Genel Danışma Kaynakları I (Prof. Dr. Sekine Karakaş)	2 saat Z
BY1021 Bilgi ve Belge Bilime Giriş (Yrd. Doç. Dr. Fatoş Subaşıoğlu)	4 saat Z
BY1031 Bilgi Kaynakları ve İşlemleri (Yrd. Doç. Dr. Fahrettin Özdemirci)	4 saat Z
BY1042 Bilgisayara Giriş I (Yrd. Doç. Dr. Sacit Arslantekin - Arş. Gör. Hakan Anameriç)	2 saat S
BY1052 Osmanlıca I (Prof. Dr. Sekine Karakaş - Arş. Gör. Fatih Rukancı)	2 saat S
BY1062 Meslek İngilizcesi I (Doç. Dr. Nazlı Alkan)	2 saat S

DIŞARIDAN

TA5153 T.C. Devlet Teşkilatı (Yrd. Doç. Dr. Neşe Özden)	4 saat
	20 saat

DIŞARIYA (SERVİS)

BY1073 Bilgi Merkezlerinden Yararlanma (Yrd. Doç. Dr. Fatoş Subaşıoğlu)	4 saat
---	--------

II.YARIYIL

BY2011 Genel Danışma Kaynakları II (Prof. Dr. Sekine Karakaş)	2 saat Z
BY2021 Bilginin Organizasyonuna Giriş (Yrd. Doç. Dr. Doğan Atılğan)	4 saat Z
BY2032 Bilgi Toplumu (Yrd. Doç. Dr. Fatoş Subaşıoğlu)	2 saat S
BY0242 Bilgisayara Giriş II (Yrd. Doç. Dr. Sacit Arslantekin - Arş.Gör. Hakan Anameriç)	2 saat S
BY2052 Osmanlıca II (Prof. Dr. Sekine Karakaş - Arş. Gör. Fatih Rukancı)	2 saat S
BY2062 Meslek İngilizcesi II (Doç.Dr. Nazlı Alkan)	2 saat S
BY2072 Kullanıcı Grupları ve Eğitimi (Yrd. Doç. Dr. Oya Gürdal - Arş. Gör. Malik Yılmaz)	2 saat S

DIŞARIDAN

SO 2063 Sosyolojiye Giriş (Öğretim Görevlisi Sevil Turan)	4 saat S
---	----------

DIŞARIYA (SERVİS)

BY2083 Bilgi Merkezlerinden Yararlanma (Yrd. Doç. Dr. Fatoş Subaşıoğlu)	4 saat
BY2093 Bilgi Kaynakları ve Hizmetleri (Yrd. Doç. Dr. Fahrettin Özdemirci)	4 saat

2. SINIF

III. YARIYIL

BY3011 Bilginin Organizasyonu I (Yrd. Doç. Dr. Doğan Atılğan)	4 saat Z
BY3021 Bilgi Ağları ve İnternet (Yrd. Doç. Dr. Fatoş Subaşıoğlu)	4 saat Z
BY3032 Bilgisayarda Ofis Uygulamaları I (Yrd. Doç. Dr. Sacit Arslantekin)	2 saat S
BY3042 Bilgi Merkezleri (Doç. Dr. Nazlı Alkan)	4 saat S
BY3052 Osmanlıca III (Prof. Dr. Sekine Karakaş - Arş. Gör. Fatih Rukancı)	2 saat S
BY3062 Meslek İngilizcesi III (Doç. Dr. Nazlı Alkan)	2 saat S
BY3072 Derme Geliştirme (Basılı Kaynaklar) (Yrd. Doç. Dr. Doğan Atılğan)	2 saat S
BY3082 Bilgi Literatürü I (Yrd. Doç. Dr. Tülay Fenerci)	2 saat S

DIŞARIDAN

TA 3153 Osmanlı Devlet Teşkilatı (Yrd. Doç. Dr. Latif Armağan)	4 saat
--	--------

8 saat (Z) + 8 saat (S) + 4 saat (D)

IV.YARIYIL

BY4011 Bilginin Organizasyonu II (Yrd. Doç. Dr. Doğan Atılğan)	4 saat Z
BY4021 Bilgi Hizmetleri (Yrd. Doç. Dr. Oya Gürdal)	4 saat Z
BY4032 Bilgisayarda Ofis Uygulamaları II (Yrd. Doç. Dr. Sacit Arslantekin)	2 saat S
BY4042 Bilgi Mevzuatı (Yrd. Doç. Dr. Fahrettin Özdemirci)	2 saat S
BY4052 Meslek İngilizcesi IV (Doç.Dr. Nazlı Alkan)	2 saat S
BY4062 Osmanlıca IV (Prof. Dr. Sekine Karakaş - Arş. Gör. Fatih Rukancı)	2 saat S
BY4072 Yazışma Teknikleri (Doç.Dr. Sekine Karakaş-Arş.Gör. Hüseyin Odabaş)	2 saat S
BY4082 Derme Geliştirme (Elektronik Kaynaklar) (Yrd. Doç. Dr. Doğan Atılğan)	2 saat S
BY4092 Bilgi Literatürü II (Yrd.Doç.Dr. Tülay Fenerci)	2 saat S

DIŞARIDAN

Fİ4013 İstatistik (Prof. Dr. Sekine Karakaş)	4 saat S
--	----------

DIŞARIYA (SERVİS)

BY4113 İstatistiki Değerlendirme Yöntemleri (Prof. Dr. Sekine Karakaş)	4 saat S
--	----------

8 saat (Z) + 8saat (S) + 4 saat (D)

3. SINIF

V. YARIYIL

BY5011 Elektronik Ortamda Kataloglama (MARC) (Uzm. Çiğdem Türkan)	4 saat Z
BY5021 Veri Tabanları (Yrd.Doç.Dr. Tülay Fenerci)	4 saat Z
BY5032 Belge Yönetimi (Yrd.Doç.Dr. Fahrettin Özdemirci)	2 saat S
BY5042 Bilgi Ekonomisi (Yrd.Doç.Dr. Oya Gürdal)	2 saat S
BY5052 Bilgi ve İletişim Teknolojileri (Yrd.Doç.Dr. Sacit Arslantekin)	2 saat S
BY5062 Enformetri (Dr. Özlem Bayram)	2 saat S
BY5072 Yönetim Bilişim Sistemleri (Yrd. Doç.Dr. Tülay Fenerci)	2 saat S
BY5082 Yazı Türleri ve Transkripsiyon I (?)	2 saat S

DIŞARIDAN

FY5013 Araştırma Yöntemleri (Prof. Dr. Sekine Karakaş)	4 saat S
--	----------

12 saat (Z) + 4 saat (S) + 4 saat (D)

VI. YARIYIL

BY6011 Sınıflama Sistemleri I (Uzm. Çiğdem Türkan)	4 saat Z
BY6021 Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Bilgi Erişim (Yrd.Doç.Dr. Oya Gürdal)	4 saat Z
BY6032 Sistem Analizi (Yrd.Doç.Dr. Fahrettin Özdemirci)	4 saat S
BY6042 Bilgi Yönetimi (Yrd.Doç.Dr. Fahrettin Özdemirci)	2 saat S
BY6052 Veri Tabanı Yönetim Sistemi (Yrd.Doç.Dr. Tülay Fenerci)	2 saat S
BY6062 Yazmalar ve Nadir Eserler (Prof. Dr. Sekine Karakaş - Arş. Gör. Fatih Rukancı)	2 saat S
BY6072 Yazı Türleri ve Transkripsiyon II (?)	2 saat S

DIŞARIDAN

FE6113 Bilimsel Düşüncenin Tarihi (Yrd. Doç. Dr. H. Gazi Topdemir)	4 saat S
--	----------

12 saat (Z) + 4 saat (S) + 4 saat (D)

4.SINIF

VII. YARIYIL

BY7011 Sınıflama Sistemleri II (Yrd.Doç.Dr. Doğan Atılğan)	4 saat Z
BY7021 Dizinleme Teknikleri I (Yrd.Doç.Dr. Sacit Arslantekin)	2 saat Z
BY7031 Temel ve Uygulamalı Bilimlerde Bilgi Erişim I (Doç.Dr. Nazlı Alkan)	2 saat Z
BY7041 Bilgi Merkezleri ve Yönetimi (Prof. Dr. Sekine Karakaş)	4 saat Z
BY7052 Süreli Yayınlar (Basılı ve Elektronik) (Yrd.Doç.Dr. Doğan Atılğan)	2 saat S
BY7062 Kütüphane Otomasyonu I (Yrd. Doç. Dr. Sacit Arslantekin)	2 saat S
BY7072 Arşiv Yönetimi (Yrd. Doç. Dr. Fahrettin Özdemirci)	2 saat S
BY7082 Halkla İlişkiler (Prof. Dr. Sekine Karakaş)	2 saat S

DIŞARIDAN

MB7013 Medya ve Bilgi	4 saat S
-----------------------	----------

6 saat (Z) + 10 saat (S) + 4 saat (D)

VIII.YARIYIL

BY8011 Dizinleme Teknikleri II (Yrd.Doç.Dr. Sacit Arslantekin)	2 saat Z
BY8021 Bilgi Erişim (Yrd.Doç.Dr. Oya Gürdal)	4 saat Z
BY8031 Temel ve Uygulamalı Bilimlerde Bilgiye Erişim II (Doç.Dr. Nazlı Alkan)	2 saat Z
BY8042 Konu Başlıkları (Yrd.Doç.Dr. Sacit Arslantekin)	4 saat S
BY8052 Kütüphane Otomasyonu II (Yrd. Doç. Dr. Sacit Arslantekin)	2 saat S
BY8062 Otomatik Dizinleme (Yrd.Doç.Dr. Tülay Fenerci)	2 saat S
BY8072 Web Tasarımı (Yrd.Doç.Dr. Sacit Arslantekin)	2 saat S
BY8082 Bilgi Pazarlama (Prof. Dr. Sekine Karakaş)	2 saat S

DIŞARDAN

TA8013 Kültür Tarihine Giriş (Yrd. Doç. Dr. Selda (Kaya) Kılıç)	4 saat S
--	----------

Ankara Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Bilgi ve Belge Yönetimi Anabilim Dalı
Yüksek Lisans ve Doktora Dersleri

Yüksek Lisans

I. Dönem:

- Türk Kütüphaneciliğinde Yabancı Etkisi (Cumhuriyet Dönemi) – Prof. Dr. S. Karakaş
Modern Arşivler (Dünyada) – Prof. Dr. S. Karakaş
Kütüphanelerde Mali İşlemler I – Prof. Dr. S. Karakaş
Tıp ve Sağlık Bilimlerinde Bilgi Erişim – Doç. Dr. N. Alkan
Kütüphanecilik Tarihimizin Kaynakları (Osmanlı Dönemi) – Doç. Dr. D. Atılgan
Türkiye’de Yayın Hayatı – Doç. Dr. D. Atılgan
Kütüphane Otomasyonunda Algoritmik Yaklaşımlar – Yrd. Doç. Dr. S. Arslantekin
Bilgi Merkezleri ve Hizmetleri İçin Standartlar – Yrd. Doç. Dr. S. Arslantekin
Barcode Sistemleri – Doç. Dr. F. Subaşıoğlu
Elektronik Belge Yönetimi ve Arşivler – Yrd. Doç. Dr. F. Özdemirci
Yaşam Boyu Öğrenme ve Okur Yazarlık – Yrd. Doç. Dr. O. Gürdal
Bilgi Politikaları (Genel) – Yrd. Doç. Dr. T. Fenerci

Seminer

- Kütüphanelerde Mali Sorunlar – Prof. Dr. S. Karakaş
Arşivciliğimizin Sorunları – Prof. Dr. S. Karakaş
Bilgisayarla Kataloqlama – Doç. Dr. D. Atılgan

Avrupa Topluluğu Bilgi Toplumu Programları – Yrd. Doç. Dr. T. Fenerci

Bilgi Mevzuatı – Yrd. Doç. Dr. F. Özdemirci

II. Dönem

Türk Kütüphaneciliğinde Yabancı Etkisi (Cumhuriyet Dönemi) – Prof. Dr. S. Karakaş

Modern Arşivler (Türkiye’de) – Prof. Dr. S. Karakaş

Kütüphanelerde Mali İşlemler II – Prof. Dr. S. Karakaş

Bilgi Merkezlerinde Değerlendirme Yöntemleri – Doç. Dr. N. Alkan

Kütüphanecilik Tarihimizin Kaynakları (Cumhuriyet Dönemi) – Doç. Dr. D. Atılğan

Bibliyografik Denetim – Doç. Dr. D. Atılğan

Kütüphane Otomasyon Programları ve İşletim Sistemleri – Yrd. Doç. Dr. S. Arslantekin

OPAC Sistemleri – Doç. Dr. F. Subaşıoğlu

Kamu Yönetimi ve Bilgi Hizmeti – Yrd. Doç. Dr. F. Özdemirci

Arşiv Literatürü – Yrd. Doç. Dr. F. Özdemirci

Bilgi Politikaları (Türkiye’de) – Yrd. Doç. Dr. T. Fenerci

Endüstriyel Enformasyon ve Avrupa Birliği – Yrd. Doç. Dr. O. Gürdal

Seminer

Yabancı Kaynaklarda Türk Kütüphaneciliği – Prof. Dr. S. Karakaş

Basılı Belgelerin Sayısallaştırılması – Yrd. Doç. Dr. S. Arslantekin

Belge Merkezlerinde Saklama Planlarının Geliştirilmesi – Yrd. Doç. Dr. F. Özdemirci

Doktora

I. Dönem:

Bilgi Merkezlerinde Davranış Modelleri – Prof. Dr. S. Karakaş

Bilgi Merkezleri ve Kültür – Prof. Dr. S. Karakaş

Kütüphanecilik Teorisi – Prof. Dr. S. Karakaş

Uzaktan Eğitim ve Kütüphanecilik – Doç. Dr. N. Alkan

Sınıflama Sistemleri – Doç. Dr. D. Atılğan

Kurumsal Bilgi Yönetimi – Yrd. Doç. Dr. F. Özdemirci

Bilgi Erişim Modelleri ve İnternet’te Bilgi Erişim – Yrd. Doç. Dr. O. Gürdal

Seminer

Türkiye’de Arşiv Eğitimi – Prof. Dr. S. Karakaş

Hastalara Kütüphane Hizmeti – Doç. Dr. N. Alkan

Karşılaştırmalı Kütüphanecilik – Yrd. Doç. Dr. S. Arslantekin

II. Dönem

Yönetimde Karar Verme – Prof. Dr. S. Karakaş

Örgütsel Değişim ve Bilgi Merkezleri – Prof. Dr. S. Karakaş

Elektronik Dergileri Değerlendirme – Doç. Dr. D. Atılgan

Kütüphane Mimarisi – Yrd. Doç. Dr. S. Arslantekin

Elektronik Belgelerde Telif Hakları – Yrd. Doç. Dr. F. Subaşıoğlu

Toplam Kalite Yönetimi ve Bilgi Merkezleri – Yrd. Doç. Dr. F. Özdemirci

Bilgi Terminolojisi – Yrd. Doç. Dr. O. Gürdal

Avrupa Birliği'nde ve Türkiye'de Bilgi Sistemleri – Yrd. Doç. Dr. T. Fenerci

Seminer:

Bütçe Geliştirme – Prof. Dr. S. Karakaş

Engelli Kullanıcıların Bilgi Erişimi – Doç. Dr. F. Subaşıoğlu

Not: Yüksek Lisans ve Doktora programında bulunan bütün ders ve seminerler ikişer kredidir.